

and actively influence the process when going beyond the established parameters; provides regulation and optimization of the controlled process.

When creating automated process control systems, the tasks facing control systems from monitoring individual devices and parameters to automating the process as a whole have become more complicated. The use of modern automated process control systems not only allows effective management and control in the production sector, but also helps to prevent errors by partially eliminating the influence of the human factor in management. At the same time, in order to increase the load on decision-making in the automatic control system, it is urgent to increase the autonomy of the automatic drive control system and redistribute functions. In this case, this situation includes the development of an intellectual component of an automated process control system for the formation of algorithms for responding to modes and control systems for the operation of wireless technologies, which leads to increased security requirements from unauthorized access.

Acknowledgment

This work was supported by the Science Development Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan – Grant № EIF-GAT-6-2021-2(39)-13/04/1-M-04

References

1. Nurullayev J., Babayev H., Impact of digital transformation on the labor market: a review, Journal of Global Economics, Management and Business Research, 13(4): 92-96, 2021, ISSN: 2454-2504

2. Войнова Н.Ф. Современное состояние теории, средств и методов автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства // Вестник ВИЭСХ. – 2014. — № 2(15). – С. 64-67.

3. Цветаев С.С. Логачев К.И. Актуальные проблемы автоматизации промышленных предприятий // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, 2012. № 1. С. 87–89.

4. Негреева В.В., Алексашкин Ю.Н., Централизованные и децентрализованные стратегии и методы управления малым бизнесом, Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» № 2, 2015, УДК 65.012

5. Тарасов И.В. Технологии индустрии 4.0: Влияние на повышение производительности промышленных компаний. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018;(2):62-69. <https://doi.org/10.17747/2078-8886-2018-2-62-69>

6. Селевцов Л.И. Автоматизация технологических процессов. Издательский центр «Академия», 2014. 352 с.

7. Griбанова N. S., Griбанова N. N. Theoretical approaches to planning and forecasting of company's economic activity. Baikal Research Journal, 2016, vol. 7, no. 4. DOI : 10.17150/2411- 6262.2016.7(4).16.

8. Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing sector (2015) // McKinsey. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/ourinsights/industry-four-point-o-how-to-navigate-the-digitization-of-the-manufacturing-sector>

METHODS FOR ENGINEERING CALCULATION OF CHARACTERISTICS OF MATERIALS AS DRYING OBJECTS AND EFFICIENT PROCESS PLANTS PARAMETERS

Sazhin V.B.

Doctor of Technical Sciences, Distinguished Professor, Director of Fund Russian Investment and Innovation Fund "Scientific Perspective", Russia, Moscow

МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЁТА ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ КАК ОБЪЕКТОВ СУШКИ И ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Сажин В.Б.

Доктор технических наук, профессор, академик, директор Фонда Российский инвестиционно-инновационный Фонд «Научная Перспектива», Россия, Москва

Abstract

The necessity is shown and the possibility is proved of a systematic approach, on a scientific basis, to the problem of creating effective dryers that meet modern requirements in terms of intensity, resource saving, product quality, as well as environmental friendliness.

Аннотация

Показана необходимость и доказана возможность подходить системно, на научной основе к проблеме создания эффективных сушильных аппаратов, соответствующих современным требованиям с точки зрения интенсивности, экономии ресурсов и высокого качества продукта при обеспечении экологической чистоты.

Keywords: drying, material, dispersed, fluidized, innovations

Ключевые слова: сушка, материал, дисперсный, псевдооживленный, новации

Стадия сушки является одним из наиболее энергетически затратных переделов в химической, пищевой, текстильной и смежных отраслях промышленности. Так в химической промышленности на долю сушки приходится до 85% всех энергозатрат предприятия. Поэтому повышение эффективности процесса при снижении энерго-ресурсозатрат представляется важной и актуальной задачей [1-5].

В промышленных условиях наблюдаются флуктуации параметров процесса сушки (расходов сушильного агента и материала, их температуры, влажности и др.). Это обусловлено целым рядом причин, среди которых несовершенство работы тягодутьевых устройств, дозирующих систем, погрешности контрольно-измерительной аппаратуры. В зависимости от динамических характеристик сушилок эти флуктуации могут существенным образом повлиять как на качество готового продукта, так и на работу всей установки. Для количественной оценки влияния как детерминированных, так и случайных воздействий на работу сушильной установки необходимо располагать уравнениями, описывающими динамику процессов реализуемых в технологической установке. Эти уравнения необходимы также для разработки систем автоматического управления процессов, позволяющими реализовывать их в оптимальном режиме. Получение таких уравнений применительно к установкам с эффективной гидродинамикой, а также разработка удобных и корректных инженерных методов расчёта и являлось целью данной работы. В качестве объекта исследования были выбраны сушилки со встречными закрученными потоками (ВЗП), на базе которых возможно создание многофункциональных эффективных аппаратов [4-8], позволяющих сочетать сушку с одновременным пылеулавливанием основного продукта (с эффективностью до 97% даже для наноразмерной пыли), а также с процессами грануляции и измельчения. Причём, как

показывают результаты исследований, аппараты ВЗП являются эффективными сушилками для дисперсных материалов, что подтверждается многолетней практикой их применения для целого ряда таких продуктов (красители, полимеры и пр.).

Учитывая, что входные воздействия на параметры процесса на входе в сушилку, реализуемые на практике, допускают разложение в ряд Фурье, в работе для их описания используется ряд в виде:

$$x(t) = \sum_{i=1}^k A_i \cos \frac{2\pi t}{T_i} \quad (1)$$

где i - i -ая гармоника в разложении воздействия в ряд, A_i , T_i — амплитуда и период этой гармоники.

Корреляционная функция такого воздействия оценивается по формуле:

$$R_i(\tau) = \frac{A_i^2}{2} \cos \frac{2\pi\tau}{T_i} \quad (2)$$

Импульсно-переходная функция сушилки, представляющая собой реакцию системы на единичный импульс, может быть, как показано в работе, представлена в виде:

$$h(\tau) = \frac{n \cdot \tau^{n-1}}{\tau^n (n-1)!} e^{-\frac{\tau}{\tau}} \quad (3)$$

где τ – среднее время пребывания обрабатываемого материала в аппарате, n – гидродинамический параметр (число ячеек).

$$y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) \int_{\tau}^{\infty} h(\tau) h(t-\tau) dt d\tau \quad (4)$$

Реакция технологической системы на заданное внешнее воздействие в этом случае определяется интегральным соотношением: Используя соотношение (3) в работе получена оценка выходного сигнала $y(\tau)$ в виде:

$$\sigma_w^2 = \sum_{K=0}^{n-1} A_i^2 \left[\frac{n^{2(1-n)} (K+1)! (2n-2n-2-K)!}{2^{2n-1-K} (n-1)! (n-1-K)! \left[1 + \frac{1}{n} \frac{2\pi V}{T_i Q} \right]^{K+1}} \times \left(\sum_{\alpha=0}^{K+1} \frac{(-1)^\alpha \left(\frac{1}{n} \frac{2\pi V}{T_i Q} \right)^{2\alpha}}{(2\alpha)! (K+1-2\alpha)!} \right) \right] \quad (5)$$

где σ_w^2 – среднее квадратичное отклонение влажности готового продукта на выходе из сушилки от ее среднего значения, V – объем аппарата, Q – объемный расход обрабатываемого материала.

Следует отметить, что практическое использование расчетного соотношения (5) требует знания параметра гидродинамической модели сушилки n . Указанный параметр может быть определен по экспериментальным кривым отклика системы на определенное (чаще всего ступенчатое или импульсное) возмущение входного сигнала. Для наиболее широко используемой модификации сушилки ВЗП этот показатель определен на лабораторном стенде.

Кривые отклика получены при нанесении на входе аппарата возмущений в виде дельта-функции. В качестве индикатора использовался окрашенный тушью модельный материал с плотностью $\rho=1440$ кг/м³ и среднем диаметром $d=1,5$ мм. Опыты проводились на лабораторном стенде. Получены кривые отклика для различных режимов работы аппарата ВЗП-150. Оценка среднего времени пребывания материала в аппарате производилась по формуле:

Кривые отклика строились в безразмерных координатах для различных по удельной нагрузке режимов работы аппарата, расход газовой фазы составлял $0,08 \div 0,12 \text{ м}^3/\text{с}$.

Как показали результаты проведенных экспериментов, параметр гидродинамической модели аппарата изменяется в зависимости от режима работы в диапазоне от 3 до 6 ячеек.

Результаты проведенных исследований позволили получить необходимые динамические характеристики аппаратов ВЗП, используемых для сушки дисперсных материалов. Рекомендуемые для оценки влияния флуктуаций входных параметров на течение процесса

$$\bar{\tau} = \frac{\sum_{i=1}^n \tau_i c(\tau_i)}{\sum_{i=1}^n c(\tau_i)} \quad (6)$$

сушки уравнения позволяют проводить такой анализ для широкого класса входных сигналов. Прежде всего это воздействия, которые могут быть аппроксимированы регулярными сигналами. Последние после их разложений в ряд Фурье могут быть представлены в виде суммы синусоидальных гармоник. Для нерегулярных, в частности, для случайных стационарных сигналов в работе предложено соотношение:

$$\sigma_w^2 = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2m-3)(2m-1)}{2 \cdot 4 \cdots 2(m-1) \cdot 2m} \cdot \frac{K}{2|\tau|} \quad (7)$$

где $K = \sigma_x^2 \cdot T / \pi$ – параметр, характеризующий спектральную плотность входного сигнала.

Значительное число встречающихся на практике случайных воздействий и сигналов можно представить в виде последовательности стохастических импульсов, или в виде реакции технологической системы на такую последовательность. Во многих случаях величина импульсов и моменты их появления можно считать взаимно независимыми случайными величинами. При анализе процессов, вызванных такими внешними воздействиями удобно рассматривать эти сигналы независимыми от времени величинами. С математической точки зрения такие воздействия являются обобщенной случайной функцией времени, не зависящей от времени отсчета. Однако фиксация начала отсчета является необходимым при анализе таких процессов, так как позволяет занумеровать импульсы (или случайные величины). Изменение начала отсчета сказывается в общем случае на том, что номера одних и тех же импульсов могут измениться. Если внешнее воздействие – стационарный импульсный сигнал и характеристики его, определяющие распределение величин заданы, то можно сформулировать и решить задачу о законе распределения выходной величины. Решение этой задачи применительно к рассматриваемому процессу приведено в работе.

Таким образом, представленные в работе расчетные соотношения позволяют описать динамику процесса в сушилках ВЗП как для случайных, так и

регулярных входных воздействий. При этом для наиболее распространенной конструкции этих аппаратов получена оценка основного гидродинамического параметра, необходимого для практических расчетов по предложенным соотношениям [9-14].

Результаты проведенных исследований положены в основу разработки систем автоматического управления процессов сушки в аппаратах ВЗП.

Для описания кинетики процесса сушки волокнообразующих полимеров предлагается использовать метод асимптотических координат. В его основе лежит процедура преобразования переменных исследуемого процесса, позволяющая перевести сложную двумерную поверхность, которую в общем случае образуют экспериментальные кинетические кривые, в ограниченное число плоских кривых.

Как показывают экспериментальные исследования, большая часть волокнообразующих полимеров, которые обрабатываются в аппаратах с эффективной гидродинамикой, имеют сходные кинетические кривые. Общие закономерности, проявляемые в этих кривых, выражаются в том, что все они удовлетворяют условиям:

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} U = U_0 \neq \infty; \lim_{\tau \rightarrow \infty} U = U_\infty \neq \infty \quad (8)$$

где U – влажность продукта, τ – время сушки.

Наличие еще одной характерной точки на этих кривых с координатой τ_* позволяет преобразовать семейство сходственных кинетических кривых в одну обобщенную зависимость в асимптотических координатах:

$$\frac{U - U_0}{U_\infty - U_0} = f\left(\frac{\tau}{\tau_*}\right) \quad (9)$$

Функциональная зависимость (9) для волокнообразующих полимеров с достаточной степенью точности может быть описана соотношением (10), где a , n – константы, определяемые экспериментально.

$$\frac{U - U_0}{U_\infty - U_0} = \frac{\left(\frac{\tau}{\tau_*}\right)^n}{\left(a + \frac{\tau}{\tau_*}\right)} \quad (10)$$

Описанный метод обработки экспериментальных кривых сушки использован в работе для получения кинетического уравнения для процесса сушки суспензионного ПВХ.

Нами обоснована [15-27] целесообразность реализации процесса сушки волокнообразующих полимеров в аппаратах с эффективной гидродинамикой. Как показали исследования характерного представителя этой группы материалов (суспензионного поливинилхлорида – ПВХС), он по своей

структуре соответствуют капиллярно-пористым телам со свободной влагой, что позволяет эффективно обрабатывать его в закрученных газовых потоках. Известно достаточное количество конструкций аппаратов такого типа. Обоснованный выбор наиболее приемлемого варианта может основываться на эксергетических характеристиках процесса. Применительно к аппаратам рассматриваемых в работе конструкций предложен ряд эксергетических показателей, позволяющих проводить сопоставительную оценку эффективности их работы [28-31].

Учитывая сложность и трудоемкость исследований, связанных с определением кинетических характеристик процесса сушки волокнообразующих полимеров, нами предложена методика расчета кинетических коэффициентов процесса, требующая минимального количества экспериментальных данных. В ее основе лежит экспериментально установленный факт наличия на кинетических кривых исследованного класса продуктов трех характерных точек. Это позволяет получить уравнение кинетики, включающее две константы, для определения которых требуется ограниченное число опытов, обычно не превышающее 5-7.

Важной особенностью процесса сушки в аппаратах с активной гидродинамикой является их стохастичность. Учет этого фактора предлагается осуществлять на основе параметрической вероятностной модели взаимодействия материальных потоков в аппаратах с эффективной гидродинамикой. С этой целью разработано математическое описание процесса, в котором целевой функцией служит функция распределения основных характеристик обрабатываемого материала в рабочей зоне аппарата. Знание этой функции позволяет оценить интегральные показатели процесса в любой промежуток времени.

Наиболее полной характеристикой гигроскопичности материалов являются изотермы сорбции-десорбции, построенные для полного диапазона изменения относительной влажности воздуха φ . Строго теоретического описания изотерм сорбции-десорбции пока не существует, однако, для частных случаев интервала изменения φ , как нами показано, такие зависимости могут быть получены.

Нами показано, что S-образные выпукловогнутые изотермы могут быть описаны, как сумма изотерм первого и третьего типов классификации БЭТ:

$$w = \frac{a \cdot \varphi}{1 + b \cdot \varphi} + \frac{c \cdot \varphi}{1 - d \cdot \varphi} \quad (11).$$

При описании этим уравнением опытных данных изотермы для силикагеля С 7 получены значения коэффициентов $a = 13,7$; $b = 4,5$; $c = 1,7$; $d = 0,86$. Согласование опытных значений с расчетом хорошее.

Уравнение (11) можно рассматривать как общее уравнение для основных трех типов изотерм классификации БЭТ. При $c = 0$ остается только первое слагаемое в первой части уравнения, и оно переходит в уравнение Ленгмюра (изотермы 1-го

типа), при $a = 0$ остается только второе слагаемое в правой части уравнения, и оно переходит в уравнение Лыкова (изотермы 3-го типа), оба слагаемые, как нами показано, описывают второй тип изотерм БЭТ.

Уравнение (11) является универсальным, переходящим в частных случаях в уравнения Ленгмюра и Лыкова, и может быть использовано в диапазоне $\varphi = 0 \div 0,9$. Коэффициенты a и c можно рассматривать, как весовые коэффициенты γ_i при суммировании изотерм для бимодального распределения пор по объему. Применение принципа аддитивности для полимодального распределения пор по объему с использованием весовых коэффициентов a_i приводит к суммированию влагосодержаний, что описывает обобщенное уравнение изотерм вида:

$$w = \sum_i^n a_i \frac{\varphi}{1 \pm b_i \cdot \varphi} \quad (12).$$

Опытные данные для силикагелей со смешанной структурой пор подтверждают возможность его использования для описания различного вида изотерм, описывающих полимодальное распределение пор.

В практических расчетах надежны более простые эмпирические и полуэмпирические зависимости. Например, для описания S-образных изотерм может быть использовано приведенное выше 4-х параметрическое уравнение (11).

Нами предложено достаточно простое двухпараметрическое эмпирическое уравнение изотерм сорбции и десорбции для материалов с высокой гигроскопичностью, применимое в достаточно широком интервале относительной влажности

$$\varphi = 0 \div 0,95: \varphi = 1 - \exp\left(-\frac{w^n}{A}\right) \quad (13),$$

или решая его относительно w получим:

$$w = [-A \cdot \ln(1 - \varphi)]^{1/n} \quad (14),$$

где A и n - числовые коэффициенты.

Таким образом, предложенное нами эмпирическое уравнение (13) в частных случаях сводится к уравнениям Фрейндлиха, Ленгмюра, Лыкова и Генри.

Дважды логарифмируя уравнение (13) получим линейное уравнение

$$\ln[\ln(1 - \varphi)] = n \cdot \ln w - \ln(-A) \quad (15)$$

По уравнению (15) изотерма может быть линеаризована и численно или графически легко могут быть получены значения коэффициентов n и A .

Следует отметить, что в соответствии с принятой формой уравнения (13) значения равновесного влагосодержания w асимптотически возрастают при приближении φ к единице. Для реальных изотерм гигроскопичных материалов значения w при $\varphi = 1$ конечны, поэтому для

описания полного интервала изменения φ в уравнение (4) введен дополнительно коэффициент C . Для изотерм материалов с пониженной гигроскопичностью введен коэффициент снижения гигроскопичности K . С учетом указанных изменений, уравнение изотермы (14) станет четырехпараметрическим и примет следующий вид:

$$w = K \cdot [-A \cdot \ln(1 - C\varphi)]^{1/n}. \quad (16)$$

На изотермах как сорбции, так и десорбции выделяют три типичных участка: сольватации функциональных групп, объемной сорбции в аморфных областях структуры и капиллярной конденсации паров. Границей между первыми двумя участками (сольватации функциональных групп и объемной сорбции в аморфных областях структуры) является точка перегиба кривой,

$$\frac{d^2w}{d\varphi^2} = \frac{A}{n} \left\{ \frac{-1}{(1-\varphi)^2} [-A \cdot \ln(1-\varphi)]_n^{1-1} + \frac{A \left(\frac{1}{n} - 1 \right)}{(1-\varphi)^2} [-A \cdot \ln(1-\varphi)]_n^{1-2} \right\} \quad (18)$$

После преобразований выражения второй производной, приравнявая его нулю, получаем выражение для φ_n :

$$\varphi_n = 1 - \exp\left(\frac{1}{n} - 1\right). \quad (19)$$

Из уравнений изотерм десорбции и сорбции находим вторую координату точки перегиба:

$$w_n = \left[A \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]^{1/n}; \quad (20)$$

$$w_n = B \left[1 - \exp\left(\frac{1}{n} - 1\right) \right] + \left[A \cdot \left(1 - \frac{1}{n} \right) \right]^{1/n}$$

Для учета изменения положения точки перегиба на изотерме с изменением температуры:

$$\varphi_n = 1 - \exp\left[a \cdot \exp\left(-\frac{b}{T}\right) - 1 \right]; \quad (21)$$

$$w_n = \left\{ A \left[1 - a \cdot \exp\left(-\frac{b}{T}\right) \right] \right\}^{a \cdot \exp\left(-\frac{b}{T}\right)}$$

Зная значения координат точки перегиба, можно найти коэффициенты изотермы:

$$n = \frac{1}{1 + \ln(1 - \varphi_n)}, \quad A = \frac{w_n^n}{1 - \frac{1}{n}} \quad (22)$$

и выполнить ее построение.

Известно, что наиболее интенсивно процесс сушки различных материалов происходит при по-

описывающей изотерму. Значения координат точки перегиба w_n и φ_n можно получить по уравнениям изотерм десорбции и сорбции:

$$\frac{dw}{d\varphi} = \frac{-A}{n(1-\varphi)} [-A \cdot \ln(1-\varphi)]_n^{1-1}; \quad (17)$$

$$\frac{dw}{d\varphi} = B + \frac{A}{n(1-\varphi)} [-A \cdot \ln(1-\varphi)]_n^{1-1}$$

Координаты точки перегиба можно найти также, приравнявая нулю вторую производную w по φ уравнения изотермы. Причем выражение второй производной одинаково как для изотермы сорбции, так и десорбции:

вышенных температурах. Вместе с тем, экспериментальное получение изотерм при повышенных температурах связано с определенными трудностями. Поэтому представляет интерес пересчет изотерм, снятых при сравнительно низких температурах, на более высокие. Проведен анализ пересчета изотерм, полученных при относительно низких температурах на более высокие тремя различными методами: методом Пасса по точкам росы, методом потенциальной теории Поляни и на основе аналитических зависимостей равновесного влагосодержания от температуры. Все три метода сравнивали с опытными изотермами сорбции паров воды. В результате сравнения найдено, что среднее квадратичное отклонение составляет 25-30%, что приемлемо для приближенных расчетов. В расчетные зависимости указанных двух методов входит экспоненциальная температурная зависимость. Можно учесть влияние температуры на положение изотерм при сорбции молекул на поверхности твердого тела, с учетом изменения энергии сорбированных молекул

$$w = K \cdot [-A \cdot \ln(1 - C\varphi)]^{a \cdot \exp\left(-\frac{b}{T}\right)} \quad (23)$$

Коэффициенты a и b находятся экспериментально. На основании обработки опытных данных получены значения коэффициентов для стабилизированных изотерм десорбции различных материалов. На основании зависимости (11) могут быть построены полтермы, т.е. изотермы при различных температурах.

Рисунок 1. Полицерма десорбции (пояснение в тексте)

Полицермы для различных материалов могут быть представлены в пространственных координатах x - y - z , где по осям координат откладывают, соответственно, относительную влажность воздуха, температуру и влагосодержание. Необходимо отметить, что полицермы имеют большую наглядность влияния факторов, чем изотермы, построенные при различных температурах на плоскости. На рисунке 1 приведена полицерма десорбции, построенная по зависимости (11), с учетом соответствующих коэффициентов.

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности процессов сушки дисперсных материалов является реализация их в оптимальных гидродинамических режимах [31-38]. К последним, в первую очередь, относятся режимы взвешенного слоя обрабатываемого материала. В таких аппаратах коэффициент теплоотдачи достигает 400-500 Вт/м²-град, что существенно выше, чем в традиционных сушилках конвективного типа.

Следует отметить, что коэффициент теплоотдачи не может служить объективным критерием эффективности работы сушильной установки. Как показывают расчеты увеличение коэффициента теплоотдачи вызванное активизацией гидродинамической обстановки в аппарате сопровождается увеличением энергетических затрат на реализацию процесса сушки. Это объясняется тем, что значительная часть энергоресурсов используемых для активизации гидродинамики аппарата затрачивается на компенсацию энергетических потерь, обусловленных ростом гидравлического сопротивления установки. Поэтому для оценки целесообразности активизации гидродинамики в сушильной установке в работе предложен эксергетический функционал вида:

$$\eta_y = \frac{Q_{исп.} \cdot \tau_{e.вл}}{Q_{e.a.} \cdot \tau_{e.c}} \quad (24)$$

где $Q_{исп.}$, $Q_{e.a.}$ – теплота, необходимая для испарения влаги обрабатываемого материала; $\tau_{e.вл.}$, $\tau_{e.c.}$ – эксергетическая температура испаряемой влаги и сушильного агента.

Для типовых конструкций сушильных аппаратов со взвешенным слоем обрабатываемого материала в работе предложено расчетные соотношения, позволяющие получить количественную оценку эксергетического КПД по известным тепловым и расходным характеристикам взаимодействующих потоков.

Следует отметить, что гидродинамический режим определяет среднее время пребывания материала в аппарате а, следовательно, и предельную продолжительность сушки в данном режиме. При выборе способа активизации гидродинамического режима этот факт имеет существенное значение. Для одних продуктов процесс сушки в заданном гидродинамическом режиме быть эффективным и характеризоваться большим значением показателя η_e , а для других может оказаться просто неприемлемым. В силу этого обстоятельства выбор способа сушки и его конструктивного оформления основывается в равной степени на гидродинамических характеристиках, кинетических закономерностях процесса и сорбционно-структурных свойствах обрабатываемого материала [39-43].

Учет всех перечисленных факторов возможен на основе комплексного критерия, предложенного в работе который представлен в виде:

$$R = \eta_{суш} \prod_i \varphi_i \quad (25)$$

$$i = \overline{1, n}$$

где φ_i – факторы, определяющие область рационального применения аппарата.

Природа и численные значения факторов φ_i устанавливаются на основе статистических данных о работе аппаратов данной конструкции. Область значений указанных факторов является дискретной и в первом приближении может быть определена, как показатели исследования, тремя численными значениями. Граничные значения являются критическими. При одном значении фактора, φ_i применение данного режима наиболее благоприятно, при другом – реализация технологического режима невозможна. Промежуточные значения характеризуют ограниченную возможность использования

активного гидродинамического режима в заданных условиях. Указанным состоянием на первом этапе анализа присваиваются значения 0, 1 и 0,5. В дальнейшем количество точек и их числовые оценки уточняются.

Сопоставление различных гидродинамических режимов на основе предложенного комплексного критерия R вполне оправдано и целесообразно в области изменения параметров процесса соответствующих значению $\prod \phi_i = 1$. Оценки для факторов ϕ_i применительно к типовым конструкциям сушилок со взвешенным слоем обрабатываемого материала приведены в работе. Наличие этих оценок позволяет на основе предложенного критерия R выбрать оптимальный с точки зрения энергетических затрат вариант реализации процесса сушки дисперсных материалов.

Описанный подход реализован применительно к анализу процесса сушки суспензионного ПВХ. Результатом анализа является конструктивное оформление и выбор технологического режима этого процесса. Установлено что наиболее выгодной с точки зрения экологической чистоты и удельных энергозатрат является двух стадийная схема реализации этого процесса. На первом этапе в пневматической сушилке удаляется свободная влага, а на втором проводится досушка и сепарация готового продукта из газовой фазы в аппарат ВЗП. Численное значение комплексного критерия эффективности процесса R достигает 83% для установки с производительностью 1000 кг/г по испаренной влаге.

Многофункциональные аппараты со встречными закрученными потоками взаимодействующих фаз широко используются для тепловой обработки (сушка, грануляция) дисперсных материалов. Это обусловлено прежде всего значительными величинами коэффициентов тепло-массопереноса и возможностью совмещения целевого технологического процесса с сепарацией готового продукта из газового потока. Высокие скорости взаимодействующих фаз (технологический процесс реализуется в развитом турбулентном режиме), пульсации скоростей газовых фаз, взаимное столкновение частиц обрабатываемого материала обуславливают в общем случае случайный характер реализуемых в аппарате процессов. При этом с ростом скоростей взаимодействующих фаз, т. е. с активизацией гидродинамического режима роль указанных факторов становится все более значительной. Все это вызывает необходимость в разработке вероятностного метода расчета указанных процессов. Сложность этой задачи обусловлена как ее размерностью так и взаимным влиянием одновременно протекающих тепловых и механических процессов.

Нами разработан такой метод применительно к процессу сушки дисперсных материалов со свободной влагой. Типичным представителем этого класса продуктов является суспензионный поливинилхлорид (ПВХС). Как показывает практика, этот материал может быть успешно высушен до конди-

ционной влажности в типовых конструкциях аппаратов ВЗП. При этом учитывая тот факт, что процесс сушки представляет собой балансовую задачу и протекает с постоянной скоростью, представляет возможным рассматривать протекающие в аппарате ВЗП процессы независимыми. Для достижения требуемой влажности необходимо организовать гидродинамическую обстановку в аппарате, обеспечивающую время пребывания в нем частиц материала, определяемое кинетикой сушки. В этом случае параметры сушильного агента определяются из балансовых уравнений, а энергетические затраты по расходным характеристикам материальных потоков. Для каждого из перечисленных этапов расчета в работе представлены необходимые расчетные соотношения [44-57].

В качестве целевой функции в разработанном методе расчета используется функция распределения частиц обрабатываемого материала в рабочей зоне аппарата. Уравнение, описывающее эту функцию, получено на основе физической модели процесса, определяющей характерные силовые взаимодействия и динамику их развития. Применительно к процессам, протекающим при взаимодействии закрученных газовых потоков, это уравнение имеет вид:

$$\frac{\partial f(r, z, \tau)}{\partial \tau} = -\frac{\partial}{\partial \tau}(f \cdot u) + b_1 \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + b_2 \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + 2b_3 \frac{\partial^2 f}{\partial r \partial z} \quad (26)$$

где r, z - координаты частиц обрабатываемого материала в цилиндрической системе координат; $u = u(r, z)$ - функция описывающая поле скоростей газовой фазы в аппарате; b_1, b_2, b_3 - параметры, характеризующие интенсивность случайных взаимодействий на течение технологического процесса в аппарате.

Оценка для параметров b_i ($i=1,2,3$), а также алгоритм расчёта гидродинамических характеристик процесса, необходимых для расчета, в работе приведены применительно к типовой конструкции аппарата ВЗП и высушиваемому дисперсному материалу со свободной влагой - суспензионному ПВХ.

Учитывая тот факт, что уравнение (26) допускает только численное решение, разработанный метод в качестве составной части включает разностную схему и численный алгоритм для решения соответствующей краевой задачи.

Определение технологических параметров процесса сушки проводится по уравнениям материального и теплового балансов с учетом особенностей процессов сушки реализуемых в аппаратах ВЗП. Как отмечалось выше это отражается прежде всего в том, что этот процесс протекает в условиях внешней балансовой задачи

Заключительным этапом расчета процесса сушки в аппаратах ВЗП является оценка целесообразности и эффективности произведенных энергетических затрат. Этот итоговый интегральный показатель рассчитывается через отношение эксергии необходимой для удаления влаги из материала и эксергии отданной сушильным агентом. Необходимые для этого решения соотношения приведены

для наиболее часто используемых на практике сушильных агентов.

Предложенный метод расчета использован при анализе и аппаратурном оформлении процесса сушки суспензионного поливинилхлорида. На основе проведенных исследований предложена рациональная технологическая схема и аппаратурное оформление процесса. Предусмотрена двухсторонняя схема реализации процесса сушки в аппарате ВЗП и трубе - сушилке. Указанные аппараты диаметром 800 мм обеспечивают достижение кондиционной влажности продукта при производительности 3000 кг/час по готовому продукту Интегральный показатель эффективности работы разработанной установки (η_e) составляет 76% в условиях технологического режима, параметры которого определены в процессе расчета по предложенному методу расчета.

К типичным вихревым режимам обычно относят три типа гидродинамических режимов взвешенного слоя: режим одиночного закрученного потока, образующего вихревой слой в дисковых вихревых аппаратах (ВС), режим встречных закрученных потоков (ВЗП) и режим закрученных потоков с температурным разделением, реализуемым за счёт эффекта Ранка-Хилша [1-8, 58-60].

Режим в дисковых вихревых аппаратах отличается наличием двух типов выноса продукта из аппарата: при малых (докритических) скоростях – за счёт выпадения частиц из закрученного потока под действием силы тяжести, при больших скоростях (больше критических) – за счёт выноса из боковой части аппарата потоком газа.

Важнейшей характеристикой дисковых вихревых камер является удерживающая способность (количество материала в аппарате), определяющая производительность аппарата и продолжительность обработки материала в аппарате при заданной производительности:

В докритической области скоростей удерживающая способность q не зависит от характеристики материала и определяется величиной скорости (расхода) газа, при скоростях больших критической q не зависит от расхода газа, но зависит от характеристики обрабатываемого дисперсного материала (плотности, размера частиц), что установлено теоретическими и экспериментальными исследованиями.

Дисковые вихревые аппараты являются эффективными для сушки дисперсных материалов с размерами пор до 4,0 мкм [61-65].

Аппараты со встречными закрученными потоками изучались как в нашей стране, так и за рубе-

жом. Они отличаются уникальными характеристиками по разделению газовой и дисперсной фаз, и основная область их применения – пылеулавливание.

У отечественных аппаратов с встречными закрученными потоками (ВЗП) конструкции МГУ им. А.Н. Косыгина (рисунок) по сравнению с зарубежными вихревыми пылеуловителями (ВПУ) производительность выше в три раза (при одинаковой разделительной способности и равных габаритах аппаратов). При двухканальной подаче газа (через нижний ввод (первичный) и вторичный – верхний) в ВЗП по обоим каналам подаётся рабочая пылегазовая смесь, в то время как в пылеуловителях ВПУ пылегазовая смесь (около 30% общего расхода газа) подаётся только по нижнему (внутреннему) каналу, а по наружному (верхнему) каналу во избежание пылеуноса подаётся чистый газ [4-8, 66-70].

У ВЗП меньший расход энергии по сравнению с ВПУ, так как у ВПУ (например, фирмы «Ангидро») компрессор подаёт газ через систему сопел с большим гидравлическим сопротивлением (сопла нужны для предотвращения выноса пыли из верхней части аппарата, что является неоправданной перестраховкой) [71-78]. Кроме того в схеме ВПУ предусмотрены нагнетающий и отсасывающий вентиляторы высокого давления, а в отечественной схеме (ВЗП) достаточно только одного «хвостового» вентилятора среднего давления.

Детальный анализ гидродинамики ВЗП позволил вскрыть новые возможности их применения, используя аппараты как пылеуловители, сушилки, грануляторы, причём, совмещая различные процессы в одном аппарате (например, сушку с одновременным улавливанием тонкодисперсного продукта из выходящего потока теплоносителя), что ранее считалось невозможным [79-81]. Установлено, что наиболее перспективными формами однокамерных аппаратов с взаимодействующими закрученными потоками являются безуносные аппараты со встречными закрученными потоками (ВЗП). Нами преодолено ограничение по предельному времени пребывания в таких аппаратах за счёт ранее неизвестного режима кольцевого слоя, что существенно (в 7-10 раз) увеличило возможное время пребывания материала в аппарате и существенно расширило область рационального применения таких аппаратов (что позволило использовать эффективные сушилки СВЗП для всех основных групп дисперсных материалов - широкопористых, с переходными порами, а также тонкопористых с размерами пор до 60 ангстрем).

Рисунок 2. Принципиальная схема сушилки с встречными закрученными потоками (СВЗП):

1 — аппарат ВЗП; 2, 3 — патрубки нижнего и верхнего ввода; 4 — выхлопная труба; 5 — лопаточный завихритель; 6 — отбойная шайба; 7 — шнековый питатель первичного ввода; 8 — шнековый питатель вторичного ввода.

В результате аппараты ВЗП получили широкое применение (разработан ряд конструкций применительно к разным технологическим задачам, изготовлено и внедрено несколько тысяч аппаратов в различных отраслях промышленности). При этом аппараты ВЗП используются в технологических процессах не только в качестве пылеуловителей, но и в качестве эффективных аппаратов для проведения тепломассообменных процессов, например, процессов сушки [7, 82-84].

Заслуживает специального рассмотрения вопрос эффективности применения вихревых пылеуловителей в теплоэнергетических установках турбинного типа, где ВЗП применяется как эффективный пылеуловитель.

Вихревые аппараты, использующие эффект Ранка – Хилша, (их часто называют вихревыми трубами – ВТ) принципиально отличаются от двух рассмотренных типов вихревых аппаратов, относящихся к аппаратам со взвешенным слоем материала, хотя в них также как и в аппаратах ВЗП используется два взаимодействующих закрученных потока.

В аппаратах ВТ происходит термодинамическое разделение потоков на горячий и холодный. Они нашли применение главным образом в криогенных. Вместе с тем хотя имеются предложения по их использованию и в других процессах, в том числе промышленных масштабов. Так ещё в 70-е годы прошлого столетия были запатентованы ВТ в качестве сушилок (авторы патента Б.С. Сажин и В.Б. Сажин впервые в мире обосновали возможность промышленного использования эффекта Ранка – Хилша). В последнее время низконапорные

ВТ применяются как многоцелевые аппараты (подобно ВЗП) для пылеулавливания и сушке газовых потоков.

Нами показана возможность и необходимость подходить системно, на научной основе к проблеме создания эффективных сушильных аппаратов, соответствующих современным требованиям с точки зрения интенсивности, экономии ресурсов, качества продукта, а также экологической чистоты, учитывая, что сушка – одна из самых неблагоприятных стадий в экологическом отношении, прежде всего, из-за мощных пылевых и тепловых выбросов в атмосферу с отходящими газами после сушильных установок [1-5, 8-11, 85-88].

При рассмотрении затратной части стадии сушки, прежде всего, обращает на себя внимание поразительный факт: на сушку расходуется тепла - до 15-20% от всех энергетических затрат на промышленное производство страны. Кроме того, общеизвестно, что сушилки являются весьма металлоемким оборудованием и занимают большие производственные площади. Это очень важно учитывать в современных условиях, так как вопросы экономии металла и производственных площадей еще долгие годы останутся в числе самых актуальных.

Сушке подвергаются многие тысячи продуктов во всех отраслях промышленности, в том числе, в химической. Причем, в химической промышленности большинство продуктов высушивается в дисперсном состоянии, что обусловило все возрастающее применение для их сушки различных гидродинамических режимов взвешенного слоя [3-10, 89-92].

Большое количество разнообразных режимов с твердой фазой, появившихся в последнее время, в отличие от режима фильтрующего слоя (неподвижного или плотного движущегося) получило общее название «режимы взвешенного слоя». В настоящее время известны десятки различных режимов взвешенного слоя и число их продолжает увеличиваться.

Применительно к процессам сушки режимы взвешенного слоя весьма селективны. Поэтому подбор рациональной сушилки взвешенного слоя для конкретного материала занимал несколько месяцев (а иногда и лет) и был связан с необходимостью создания целого ряда модельных и опытных установок с различными гидродинамическими режимами с целью последующей экспериментальной проверки на каждой из них возможности и целесообразности высушивания данного продукта. При этом, в случае возникновения альтернативных вариантов, как правило, отсутствовали критерии объективной оценки их конкурентной способности, что не позволяло осуществлять оптимизацию процесса сушки. Нами с сотрудниками и учениками в рамках ведущей в мире научной школы академика Б.С. САЖИНА [20-23] удалось разработать научные основы техники сушки на современном этапе и внести посильный вклад в теорию и практику сушильного дела

Список источников

1. Сажин, В.Б. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. - М.: Химия, 2012, 776 с.
2. Сажин, В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчет, технические решения / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001. 324 с.
3. Сажин, В.Б. Выбор и расчет аппаратов с взвешенным слоем / В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. М.: РосЗИТЛП, 2001, 336 с.
4. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Научные основы техники сушки / Б.С. Сажин В.Б. Сажин.- М. : Наука, 1997. - 448 с.
5. Сажин Б.С., Булеков А.П., Сажин В.Б. Эксергетический анализ работы промышленных установок. - Москва. 2000. - 297 с.
6. Сажин В.Б. Научные основы стратегии выбора эффективного сушильного оборудования / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин. М.: Химия, 2013. - 544 с., ил.
7. V. S. Sazhin and V. B. Sazhin Scientific Principles of Drying Technology /New York-Connecticut-Wallingford (U.K.): Begell House Inc.-2007.-506 PP.
8. V. B. Sazhin, B. S. Sazhin Analysis of the thermal properties of the materials to be dried // Sciences of Europe. Vol. 1, # 12(12), 2017 | Technical Science. PP. 100-110.
9. Сажин В.Б. и др. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для ТМО-процессов // Межд. Академич. Вестник №2(8), 2015. С. 123-128.

10. V. Sazhin & B. Sazhin Principles classifying materials as processing objects for the processes of drying and washing / «Fundamental science and technology – promising developments V» (North Charleston, USA, Feb. 24-25, 2015): Vol. 1. «SPC Academic», 2015. - 225pp. P. 135-140.

11. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The problem of analysis of dispersed materials as objects of drying and the strategy for its solution // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT* #24. - Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. - Str. 35-41.

12. Сажин, В.Б. Сажин, Б.С. Кинетика массообменных процессов в текстильной и химической отраслях/ В.Б. Сажин // Межд. Академический Вестник №1(7), 2015. С. 136-139.

13. Основные проблемы сушки дисперсных материалов, научно-практический анализ и решение / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин // Успехи в химии и химической технологии.- Том XXII.-2008.- №1 (81).- С. 98-111.

14. Сушка в активных гидродинамических режимах/ Б.С. Сажин, В.Б. Сажин, Е.В. Отрубянников и др.//ТОХТ, 2008, том 42, №6, с. 638-653.

15. Сажин В.Б. Теплофизический анализ влажных дисперсных материалов при реализации стратегии выбора оптимальной сушильной установки // Научные исследования: парадигма инновационного развития: Сб-к IV МНК (Прага, Чехия, 27 ноября 2020 года) / ГО «Международный научный центр развития науки и технологий», 2020. — 92 с. — С. 64-68.

16. Сажин В.Б. Новые эффекты вихревых аппаратов и уточнение области их рационального использования // Теория и практика процессов хим. технологии (Марушкинские чтения): материалы VI Междунар. науч. конф. 2-е изд., дополн. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2021. – 423 с. (ISBN: 978-5-7831-2142-5). – С. 118-120; Технологические особенности нового режима кольцевого слоя в сушилках с встречными закрученными потоками. – Там же: с. 121-122.

17. Сажин В.Б. //ТОХТ: 2008, 42, №6, с. 638-653; 2001, 35, № 5, с. 472-478.

18. Сажин, В.Б. Анализ теплопроводности влажных дисперсных материалов для расчета сушилок с активной гидродинамикой / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин // Ж-л «Центральный научный вестник». – Т. 4. - №24 (89), 2019. – ISSN: 2499-9989. – С. 4 - 6.

19. Сажин, В.Б. Створення високоефієнтних установок для сушіння дисперсії них і диспергіруємих матеріалів / Технологія-2020 : XXIII матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Северодонецьк (Україна) / [укл. Тарасов В.Ю.]. - Северодонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – 243 с. - С. 52-53.

20. Сажин В.Б. Вибір ефективного гідродинамічного режиму сушіння на основі ексергетичного аналізу / Технологія-2020 : XXIII матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Се-

веродонецьк (Україна) / [укл. Тарасов В.Ю.], - Севе-
родонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля],
2020. – 243 с. - С. 54-55.

21. Сажин, В.Б. Создание эффективных энерго-ресурсосберегающих сушильных установок на основе имеющегося промышленного оборудования / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин // Актуальные вопросы химической технологии и защиты окружающей среды: сб. материалов VIII Всерос. Конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – 312 с. (ISBN 978-5-7677-3064-3). – С. 65-66.

22. Сажин В.Б. Теплофизический анализ влажных дисперсных материалов при реализации стратегии выбора оптимальной сушильной установки // Научные исследования: парадигма инновационного развития: сборник IV Международной научной конференции (Прага, Чехия, «27» ноября 2020 года) / ГО «Международный научный центр развития науки и технологий», 2020. — 92 с. — С. 64-68.

23. Сажин В.Б. Новые эффекты вихревых аппаратов и уточнение области их рационального использования // Теория и практика процессов химической технологии (Марушкинские чтения): материалы VI Междунар. науч. конф. 2-е изд., дополн. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2021. – 423 с. (ISBN: 978-5-7831-2142-5). – С. 118-120.

24. Сажин В.Б. Технологические особенности нового режима кольцевого слоя в сушилках с встречными закрученными потоками // Теория и практика процессов химической технологии (Марушкинские чтения): материалы VI Междунар. науч. конф. 2-е изд., дополн. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2021. – 423 с. (ISBN: 978-5-7831-2142-5). – С. 121-122.

25. Сажин В.Б. и др. Анализ теплопроводности влажных дисперсных материалов для расчета сушилок с активной гидродинамикой // Центральный научный вестник. – Т. 4. - №24 (89), 2019. – С. 4 - 6.

26. Сажин В.Б. Безуносные сушилки с встречными закрученными потоками с вращающимся кольцевым слоем дисперсного материала [Электронный ресурс] / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин // Журнал «Центральный научный вестник». – Электр. данные. – Т. 3. – 23 (64) - ISSN: 2499-9989. – Режим доступа: <http://cscb.su/n/032301.html> (10 октября 2022г.)

27. V.B. Sazhin, B.S. Sazhin Basis of classification of materials as objects of drying // Зимові наукові читання. Київ: ЦНП, 2017. 128с. – С. 86-97.

28. V.B. Sazhin, B.S. Sazhin. Actual contemporary problems of effective drying of dispersed materials in swirled flows // Sciences of Europe, # 34, 2018, PP. 50-63.

29. Sazhin V.B. Theoretical, technological and operational innovation when drying dispersed materials in a fluid bed [Article] // Annali d'Italia, # 25: in 2 vv. – Vol. 1. Florence, Italy, 2021, p. 77 (ISSN 3572-2436). – P. 56-76.

30. V.B. Sazhin. Implementation of the principles of efficiency of energy-intensive technological processes // *Technics and technology. Science, research,*

development #36 - Vol. 1. London – Warszawa: Diamond trading tour, 2020. – 76 s. - Str. 51-59.

31. V.B. Sazhin. Technological advantages of the new hydrodynamic regime of the annular layer in devices with counter swirling flows [Article] // *Technics and technology. Science, research, development* #46. - Vol. 1. Belgrade (Serbia)-Warszawa (Poland): Diamond trading tour, 2021. – 64 str. - Str. 25-34.

32. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. New classification of dispersed materials as objects of drying // Actual problems of modern science: a collection of scientific papers of the XXXVI International Scientific and Practical Conference (St. Petersburg – Astana – Kiev – Vienna, November 29, 2018). - Kiev (Ukraine): International Science Center, 2018. - 108 p. - PP. 30-39

33. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Actual contemporary problems of effective drying of dispersed materials in swirled flows [Article] // *Sciences of Europe*, # 34, 2018, in 4vv.- Vol. 1. Technical Science. (ISSN 3162-2364, Czech Repub., Praha). - 66 p. - PP. 50-63.

34. V.B. Sazhin. Creative active academician Boris Sazhin (on the 85th anniversary of BS Sazhin) [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT* #12 (Desember, 29-30, 2018, Belgrade (Serbia). - Vol. 2. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2018. – 108 str. (ISBN: 978-83-66030-72-5). - Str. 14-20

35. V.B. Sazhin. Academician B.S. Sazhin: little-known facts of biography (on the 85th anniversary of the scientist birth) [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT* #12 (Desember, 29-30, 2018, Belgrade (Serbia). - Vol. 2. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2018. – 108 str. (ISBN: 978-83-66030-72-5). - Str. 21-29.

36. Сажин В.Б. Сажин Борис Степанович // Российская инженерная академия. энциклопедия /ред. совет Б.В. Гусев, Д.С. Бакшеев, Л.А. Иванов, А.Н. Звездов, В.А. Никулин, А.Н. Федотов.. Ижевск. Изд. дом «Кит», 2015. — 539 с., илл. (isbn978-5-902352-53-2). с. 207.

37. Сажин В.Б. Сажин Борис Степанович // Российская инженерная академия. энциклопедия /ред. совет Б.В. Гусев, Д.С. Бакшеев, Л.А. Иванов, А.Н. Звездов, В.А. Никулин, А.Н. Федотов.. Ижевск. Изд. дом «Кит», 2015. — 539 с., илл. (isbn978-5-902352-53-2) С. 436—439.

38. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The basic principles of the strategy for creating highly efficient multi-functional energy-saving drying plants // Science in the modern information society XXI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 10-11.12.2019. - Morrisville, NC, USA 27560: Lulu Press (Inc. 627 Davis Drive, Suite 3002019), p. 191, 123-125 p.

39. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Efficient non-dusting dryers with a rotating annular layer of dispersed material // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXII International scientific conference 14-15.11.2019, Vol. 1. - Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Morrisville: Lulu Press, 2019, p. 107, 17-21 p.

40. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The use of unused industrial equipment to create efficient drying plants // *Fundamental science and technology - promising developments XXI: Proceedings of the Conference*. North Charleston, 23-24.12.2019, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2019, p. 108, 63-65 p.
41. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективности работы сушильных установок на предприятиях химической и смежных отраслей промышленности / *Векторы развития современной науки: Материалы международной научно-практической конференции (УФА, 20-21 января 2014 г.): в 3-х частях. Часть II.- Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014.- 292с. (ISBN: 978-5-906735-02-7), С.279-265.*
42. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Инновационная стратегия реализации промышленных процессов сушки в взвешенном слое / *21 век: фундаментальная наука и технологии: Материалы III международной научно-практической конференции (Москва, 23-24 января 2014 г.). Vol. 2.- Изд-во «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.-241pp. (ISBN: 978-1495417696), С. 154-157.*
43. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Сепарация твердой фазы из газового потока в аппаратах с встречными закрученными потоками / *Инновационное развитие современной науки: Сб. статей международной научно-практической конференции (Уфа. 31 января 2014 г.) в 9 ч. Ч.5 /отв. ред А.А. Сукиян.- Уфа: РИЦБашГУ, 2014.- 280с. (ISBN: 978-5-7477-3459-3).С. 248-249.*
44. V. Sazhin & B. Sazhin Determination of thermal properties of materials as objects of thermal and humidity processing / *«Academic science -problems and achievements III» (Mozcow, 20-21, Feb. 2014, North Charleston, SC, USA, 20-21, Feb. 2014): in 3 vv. – Vol. 2.- «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.- 304pp. (ISBN: 978-1496106537). P. 231-236.*
45. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Устройство для определения теплофизических характеристик дисперсных материалов / *Инновационная наука в глобализующемся мире: Материалы Международной научно-практической конференции (Уфа, 5-6 марта 2014г.) / отв. ред. Искужин Т.С.- Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014.- 256с. (ISBN: 978-5-906735-07-2), С.279-265.*
46. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка и выбор рационального гидродинамического режима для промышленной сушки дисперсных материалов (7стр.)/ *Современное состояние и перспективы развития технических наук: II Международная научно-практическая конференция (Уфа, 4 марта 2014 г.). - Уфа: РИЦБашГУ, 2014.- 356с. (ISBN: 978-5-7477-3459-4).С. 193-199.*
47. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Применение эксергетического анализа для снижения тепловых выбросов промышленных предприятий / *Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 05 февраля 2013 г.) /под ред. проф. А.П. Вержанского.- М.: Изд-во НППР. 2014. С. 117-122.*
48. Сажин Б.С., Сажин В.Б. Повышение экологической чистоты сушильных установок и эксергетическая оценка эффективности работы вихревых пылеуловителей / *Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 05 февраля 2013 г.) /под ред. проф. А.П. Вержанского.- М.: Изд-во НППР. 2014. С. 123-129.*
49. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективности совмещения технологических процессов в аппаратах с встречными закрученными потоками / *Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 04 марта 2014 г.). - М.: Изд-во НППР. 2014. С. 277-283.*
50. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка центробежной сепарации пылеуловителей взп на основе стохастического подхода / *Доклады Конференции Московского отделения Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (Москва, 04 марта 2014 г.). - М.: Изд-во НППР. 2014. С. 284-290.*
51. V. Sazhin & B. Sazhin Procedure discrimination alternatives in implementing the strategy of choice for efficient drying installation of dispersed materials / *«Fundamental science and technology – promising developments IV» North Charleston, SC, USA, September, 29-30, 2014): in 3 vv. Vol. 2. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.- 281pp. (ISBN: 978-1502702210). P.102-106.*
52. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка и выбор рационального гидродинамического режима для промышленной сушки дисперсных материалов (Эксперимент и методики инженерного расчета)/ *Наука и образование 21 века: Международная научно-практическая конференция (Уфа, 15-16 ноября 2014 г.).*
53. V. Sazhin & B. Sazhin Methods of increasing the efficiency of production processes for the textile, chemical and allied industries / *«Academic science -problems and achievements V» (North Charleston, SC, USA, Desember, 1-2, 2014): in 3 vv. – Vol. 1.- «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014.- 280pp. (ISBN: 978-1505392654). P. 68-71.*
54. V.Sazhin & B.Sazhin Application of exergy analysis to reduce the anthropogenic impact on the industrial environment [article] / *«Topical areas of fundamental and applied research V» (North Charleston, SC, USA, Desember, 22-23, 2014): in 2 vv. Vol. 1. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015. - 233pp. (ISBN: 978-1-50585-703-0). P. 116-119.*
55. V. Sazhin & B. Sazhin Principles classifying materials as processing objects for the processes of drying and washing [article] / *«Fundamental science and technology – promising developments V» (North Charleston, SC, USA, February, 24-25, 2015): in 2 vv. Vol. 1. - «SPC Academic», 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015. - 225pp. (ISBN: 978-1508657552). P. 135-140.*

56. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Кинетика массо-обменных процессов в текстильной и химической отраслях [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №1(7), 2015. С. 136-139.
57. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Описание кинетики диффузионных процессов с протеканием химического превращения [Текст]/ В.Б. Сажин // Тенденции инновационных процессов в науке: сборник статей Международной научно-практической конференции (Москва, 20 марта 2015 г.). – Москва: РИО ЭФИР, 2015. – 58 с. (ISBN: 978-5-9906441-2-0). С. 15-18.
58. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Учёт переноса распределяемого компонента в процессах сушки и промывки. Постановка задачи [Текст]/В.Б. Сажин // Наука сегодня: проблемы и перспективы: Сборник статей международной. науч.-практ. конф. (Стерлитамак, 28 марта 2015 г.). – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – 120 с. (ISBN 978-5-9906434-7-5). С. 73-76.
59. V. Sazhin & B. Sazhin Modeling of drying and washing under the terms of the so-called "balance problems" [article] / «Fundamental and applied science today V» (North Charleston, SC, USA, March, 30-31, 2015): in 3 vv. Vol. 1. - «SPC Academic», 4900 La-Cross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2015.- 216pp. (I-IV+i-vi) (ISBN: 978-1511565684). P. 113-117.
60. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Применение уравнения Сажина-Реутского для расчёта диффузионных процессов на примере отделочных текстильных производств [Текст]/ В.Б. Сажин //Инновационная наука (ISSN2410-6070), №3/ 2015. С. 167-169.
61. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Особенность постановки задачи и определения технологических и гигротермических характеристик материалов как объектов сушки [Текст]/В.Б. Сажин //Инновации в современном мире: Сборник статей Международной научно-практ. конф. (02 апреля 2015 г., г. Москва).– Москва: РИО ЭФИР, 2015. – 114 с. (ISBN 978-5-9906441-3-7). С. 22-25.
62. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Учёт переноса распределяемого компонента в процессах сушки и промывки. Практические рекомендации [Текст]/В.Б. Сажин // Приоритетные направления развития науки: Сборник статей международной. науч.-практ. конф. (Стерлитамак, 09 апреля 2015 г.). – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – 94 с. (ISBN 978-5-9906434-7-5). С. 55-58.
63. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Расчёт продолжительности процесса для сушилок со взвешенным слоем материала [Текст]/В.Б. Сажин //Актуальные проблемы технических наук: Сборник статей V Международной научно-практ. конф. (10 апреля 2015 г., г. Уфа).– Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 192 с. (ISBN 978-5-906790-77-4). С. 151-156.
64. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для реализации тепломассообменных процессов [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №2(8), 2015. С. 123-128.
65. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Лиотермические характеристики материала как объекта сушки и явление «теплого голода» при постановке технологической задачи [Текст]/В.Б. Сажин // Наука и образование: инновации, интеграция и развитие: Сборник статей II Международной научно-практ. конф. (29-30 апреля 2015 г., г. Уфа).– Уфа: ИЦ ИПТ, 2015. – 232 с. (ISBN 978-5-906790-77-4). С. 143-147.
66. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Эффективная гидродинамика сушильных аппаратов [Текст]/ В.Б. Сажин // 5 НМПК Проблемы и перспективы технических наук: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 мая 2015 г., г. Уфа.). – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 231 с. (ISBN 978-5-906808-00-4). С. 178-181.
67. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Эффективная сушильная установка для полиэтилена [Текст]/ В.Б. Сажин // Динамика развития современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 мая 2015 г., Уфа.). – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – 214 с. (ISBN 978-5-906781-42-0). С. 32-38.
68. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Создание эффективной сушильной установки и разработка промышленного кода: технологическая задача и её решение для материала как объекта сушки [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №5(11), 2015. С. 99-102.
69. Оценка эффективного применения гидродинамических режимов взвешенного слоя для реализации тепломассообменных процессов [Текст]/В.Б. Сажин // Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №2(8), 2015. С. 123-128.
70. V. Sazhin & B. Sazhin Modeling of drying and washing [article] // Fundamental science and technology - promising developments VII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 1-2.12.2015, Vol. 1. —North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2015, - 278p. P. 112-117
71. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Учёт сорбционно-структурных, структурно-механических и кинетических характеристик при классифицировании высушиваемых материалов / Наука сегодня: проблемы и перспективы развития: Сборник статей Международной научно-практ. конф. (25 ноября 2015 г., Вологда, Россия) в 3-х частях. Часть 1.– Вологда: ООО «Маркер», 2015. – 144 с. (ISBN 978-5-905713-90-3; ISBN 978-5-905713-87-3 (Часть 1)). С. 50-53.
72. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Анализ структурных, сорбционных и кинетических характеристик дисперсных материалов как объектов термообработки / Инновационные процессы и технологии в современном мире III: Материалы III Международной научно-практ. конф. (Уфа, Россия, 29-30 ноября 2015 г.).– Уфа: АНО ИЦ ИПТ, 2015. – 192 с. (ISBN 978-5-906735-43-0). С. 97-102.
73. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Критерии активности гидродинамической обстановки в аппаратах при реализации процесса сушки [Текст]/В.Б. Сажин

// Международный академический вестник (ISSN: 2312-5519), №6(12), 2015. С. 61-64.

74. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Особенности эффективной реализации гидродинамических режимов взвешенного слоя для процессов сушки дисперсных материалов [текст] / Наука и современное общество: взаимодействие и развитие. Материалы II Международной научно-практ. конф. (Уфа, 15-16 декабря 2015 г.): Сб. науч. тр. – Уфа: НИЦ «НИКА», 2016. – 272 с. (ISSN 2414-1461). С. 172-175.

75. Сажин В.Б., Сажин Б.С. Влияние характеристик полиэтилентерефталата на выбор условий его переработки [Текст] / В.Б. Сажин // Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов III Международной научно-практической конференции (21-22 января 2016 года), в 3-х томах. Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2016 – 320с. (ISBN 978-5-9907781-0-8). С. 212-217.

76. V. Sazhin & B. Sazhin Evaluation of thermodynamic activity in the apparatus of the weighted layer during the heat and mass transfer processes // 21 century: fundamental science and technology VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 25-26.01.2016, in 3 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 224 (ISBN: 978-1523740369), 97-102 p.

77. V. Sazhin & B. Sazhin Determination of rational acquisition and development of the technical code for drying equipment // Academic science - problems and achievements VIII: Proceedings of the Conference. North Charleston, Feb.,15-16, 2016, in 3 vs /Vol. 1 — North Charleston, SC, USA:CreateSpace, 2016, p. 204, ISBN: 978-1530131884, 118-121 p.

78. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The problem of analysis of dispersed materials as objects of drying and the strategy for its solution [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #24* (Desember, 29-30, 2019, Zakopane (Poland). - Vol. Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. (ISBN: 978-83-66401-28-0). - Str. 35-41.

79. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Thermophysical characteristics of materials as drying objects [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #24* (Desember, 29-30, 2019, Zakopane (Poland). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. (ISBN: 978-83-66401-28-0). - Str. 42-48.

80. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Introduction of energy-resource-saving dryers as a factor of development of regional production clusters// Science and Global Studies: Abstracts of scientific papers of International Scientific Conference (Bratislava, Slovakia, 30 December 2019)/Financial And Economic Scientific Union. - Kyiv (Ukraine), 2019. – 102 p. - PP. 81-84.

81. V.B. Sazhin. Taking into account the dependence of thermal characteristics of wet dispersed materials on temperature and humidity when calculating dryers // Danish Scientific Journal (DSJ) No42/2020 (ISSN 3375-2389) in 4 vv. – Vol. 1.

Istedgade 104 1650 København V Denmark, 2020. - 64 p. – P. 46-53.

82. V.B. Sazhin. Implementation of the principles of efficiency of energy-intensive technological processes [Article] // *Technics and technology. Science, research, development #36* (Desember, 29-30, 2020, London (Great Britain). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2020. – 76 str. (ISBN: ISBN: 978-83-66401-77-8). - Str. 51-59.

83. V.B. Sazhin. Technological advantages of the new hydrodynamic regime of the annular layer in devices with counter swirling flows [Article] // *Technics and technology. Science, research, development #46* (October, 30-31, 2021, Belgrade, Serbia). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2021. – 64 str. (ISBN: 978-83-66401-92-1). - Str. 25-34.

84. Sazhin V.B. Multifunctional apparatus with counter swirling flows - efficient dryers and dust extractors // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Section «Engineering». – Morrisville (NC, USA): Lulu Press, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 19-25.

85. Sazhin V.B. Modern engineering approaches to Increasing the efficiency of technological processes, reducing technogenic load and saving resources // International scientific and practical conference Cutting Rdge-Science. Published Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 88 pp. (ISBN 978-1-64945-245-0). P. 76-80

86. V.B. Sazhin. Exergetic evaluation of efficiency and accounting for fluctuations of process parameters for industrial dryers of a suspended layer // *Fundamental and applied sciences today. – Morrisville (USA): Lulu Press, 2021, p. 289. – 168-173 p.*

87. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The use of unused industrial equipment to create efficient drying plants // *Fundamental science and technology - promising developments XXI: Proceedings of the Conference. North Charleston, 23-24.12.2019, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2019, p. 108, 63-65 p.*

88. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. The problem of analysis of dispersed materials as objects of drying and the strategy for its solution [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #24* (Desember, 29-30, 2019, Zakopane (Poland). - Vol. Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. (ISBN: 978-83-66401-28-0). - Str. 35-41.

89. V.B. Sazhin & B.S. Sazhin. Thermophysical characteristics of materials as drying objects [Article] // *Technics and technology. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #24* (Desember, 29-30, 2019, Zakopane (Poland). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2019. – 120str. (ISBN: 978-83-66401-28-0). - Str. 42-48.

90. V.B. Sazhin. Evaluation of the efficiency of hydrodynamic modes of drying dispersed materials // *Fundamental science and technology - promising developments XXIV: Proceedings of the Conference.*

North Charleston, 07-08.12.2020 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2020, p. 252, 163-167 p.

91. V.B. Sazhin. Modern strategy for creating an efficient plant for drying particulate materials // The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXIV International scientific conference, Morrisville, NC, USA, November 25-26, 2020. – Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2020. – 89 p. (ISBN: 978-1-716-35670-4). – P. 36-42.

92. V.B. Sazhin. Non-stationary methods of thermophysical measurements as part of the strategy for creating energy-efficient resource-saving dryers // «Science and Global Studies»: IV International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, November 30, 2020) / Financial And Economic Scientific Union, 2020. — 92 p. P. 64-69.

93. V.B. Sazhin Modern engineering approaches to Increasing the efficiency of technological processes, reducing technogenic load and saving resources // Conference Proceedings: International scientific and practical conference CUTTING EDGE-SCIENCE (December, 29, 2020, Shawnee, USA). Published Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 88 pp. (ISBN 978-1-64945-245-0) (DOI: http://doi.org/10.37057/U_7):- P. 76-80.

94. Sazhin V.B. New hydrodynamic phenomena and technological solutions in vortex bed dryers of dispersed materials [Article] // Science in the modern information society XXVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, November, 9-10, 2021, Vol. 1.— Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2021, p. 137 (ISBN: 978-1-7948-1658-9). - P. 77-81.

95. Sazhin V.B. New properties of the vortex regime for drying dispersed materials [Article] / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 25-29.

96. Sazhin V.B. Multifunctional apparatus with counter swirling flows - efficient dryers and dust extractors [Article] / The priorities of the world science: experiments and scientific debate: Proceedings of the XXV International scientific conference, November 24-25, 2021, Morrisville, NC, USA. Section «Engineering». - Lulu Press, Morrisville, NC, USA, 2021, p. 105 (ISBN: 978-1-7947-1972-9). - P. 19-25.

97. V.B. Sazhin. Analysis of the features of the vortex layer and the rational use of dryers for dispersed materials [Article] //Technics and technology. Science, research, development #47 (November, 27-30, 2021, Wroclaw, Poland). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Warszawa: Diamond trading tour, 2021. – 110 str. (ISBN: 978-83-66401-93-8). - Str. 30-39.

98. V.B. Sazhin. Exergetic evaluation of efficiency and accounting for fluctuations of process parameters for industrial dryers of a suspended layer //

Fundamental and applied sciences today XXVII: Proceedings of the Conference. North Charleston, 6-7.12.2021. – Morrisville (NC, USA): Lulu Press, 2021, p. 289 (ISBN: 978-1-7947-1966-8). – 168-173 p.

99. Sazhin V. New phenomena and approaches in theory and practice of drying of dispersed materials in a vortex layer// Proceedings of the XIV International Multidisciplinary Conference «Innovations and Tendencies of State-of-Art Science». Rotterdam (Nederland): Mijnbestseller Nederland, 2021., p. 118 (ISBN: 978-94-036-1025-2). - 66-74 p.

100. V.B. Sazhin. Efficiency and reliability of drying plants In swirled flow mode// International Scientific Journal "Internauka". - №20 (120), 2022. – in 3vv. – Vol. 1 (ISSN 2520-2057). Kiev (Ukraine): Internauka, 2022. – P. 78-86.

101. V.B. Sazhin. Features of hydrodynamics and heat and mass transfer in vortex regimes [Article] //Technics and technology. Science, research, development #48 (29.12.2021- 30.12.2021 Paris, France). - Vol. 1. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. Paris (France)- Warszawa (Poland): Diamond trading tour, 2021. – 77 str. (ISBN: 978-83-66401-94-5). - Str. 19-29.

102. Sazhin Victor. Energy and resource efficiency of devices with counter-swirling flows during drying, dust collection and granulation of dispersed materials // XXIII International Multidisciplinary Conference “Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World”. Proceedings of the Conference (September, 2022). Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. - 74 p. (ISBN 978-84-685-5375-7). – PP 20-36.

103. Sazhin V.B. Analysis of phase motion in vortex apparatuses. Theory, experiment, practice // Danish Scientific Journal (DSJ) No64/2022 (ISSN 3375-2389 : Istedgade 104 1650 København V Denmark, 2020. - 73 p. – P. 66-72.

104. Sazhin V.B. Analysis of hydrodynamics as an active factor in increasing the efficiency of dryers in the field of their rational use // 21 century: fundamental science and technology XXX: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 19-20.09.2022. - Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2022, p. 161 (ISBN: 9781471033711). – PP. 104-110.

105. Sazhin Victor, Exergetic analysis of dryer efficiency and of heat-using elements of the component equipment Scientific Investigation" // XXXVII International Multidisciplinary Conference “Recent Scientific Investigation”. Proceedings of the Conference (October, 2022). Primedia E-launch LLC, Shawnee, USA. 2022. - 64 p. (ISBN 978-1-64871-560-0). – PP 28-39.

106. V.B. Sazhin Utilization of heat from heat-technological equipment in multifunctional vortex-type apparatuses // The Strategies of Modern Science Development: XXII International scientific–practical conference. October 18-19, 2022, Morrisville, NC, USA (in print)